

Сарраф Мирсафар оглы Талыбов,

Зав. отделом литературы и фольклора малочисленных народов Ленкоранского регионального научного центра НАНА

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15261266>

НЕРАЗРЫВНАЯ ЦЕПЬ ЛИТЕРАТУРНОЙ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ: НАТАВАН И ЕЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛИ ИЗ ЛЕНКОРАНЯ
(На основе сравнения стихотворений Натаван)

Sarra Mirsafar oglu Talibov,

Head of the Department of Literature and Folklore of Minority Peoples of the Lankaran Regional Scientific Center of ANAS

UNBREAKABLE CHAIN OF LITERARY CONTINUITY: NATAVAN AND HER FOLLOWERS FROM LENKARAN

Аннотация

В статье дается информация о литературной среде Шуши, считавшейся одним из древних культурных центров Азербайджана в XIX веке. Затрагивается творчество Хуршудбану Натаван, которая выделялась среди поэтов, творивших здесь в тот период, и занимала уникальное место в азербайджанской литературе. Впервые на примерах стихов анализируется ее влияние и духовная связь на творчество поэтесс Ленкоранского региона, раскрываются и показываются творческие нити, связывающие Натаван и поэтесс Ленкорана.

Abstract

The article provides information about the literary environment of Shusha, one of the ancient cultural centers of Azerbaijan in the 19th century. The work of Khurshudbanu Natavan, who stood out among the poets active there at that time and had a unique place in Azerbaijani literature, is touched upon. For the first time, her influence on the work of female poets writing and creating in the Lankaran region and her spiritual connection are analyzed based on examples, and the human threads connecting the female poets of Natavan and Lankaran are revealed and shown.

Ключевые слова: Шушинская литературная среда, Натаван, газель, поэтессы Ленкорани, «Фовджул-фусаха», Алия Сейидгизы, Айтакин.

Keywords: Shusha literary environment, Natavan, ghazal, female poets of Lankaran, "Fovjul-fusaha", Aliya Seyidgizi, Aytakin.

Не ошибёмся, если скажем, что в XIX веке литературная среда в Шуше, считающейся одним из древних культурных центров Азербайджана, пережила свой расцвет. Здесь выделяется несколько причин: 1) Особое внимание ханского дворца к поэтам в этот период, 2) Деятельность поэта и государственного деятеля М.П. Вагифа в ханском дворце, 3) Таинственная природа Шуши. В литературной среде Шуши особую активность проявляли женщины-поэты. Среди этих избранников мы хотели бы особо отметить выдающуюся азербайджанскую поэтессу Хан гызы Натаван. Хуршидбану Натаван Хан гызы занимает особое место в азербайджанской литературе. Она родилась 15 августа 1832 года в Шуше. Поэт был единственным ребенком в семье. Во дворце ее называли «Дюрри екта» (что означает «единственная жемчужина»), а в народе — «Хан гызы» (дочь Хана). Свой творческий путь она начала со стихов на традиционные восточные темы, а основными темами газелей (Газель - форма в классической арабской и персидской поэзии, а также в поэтических традициях на тюркских языках) поэтессы стали любовь, природа родного края, жалобы на время и свою судьбу. У Натаван, которая превыше всего ценит в человеке моральные качества, к сожалению, была сложная

личная жизнь. Ее мучительная жизнь и гнёт феодального режима оставили глубокий след в творчестве поэтессы «разрушив дом ее сердца».

Не разрушай дом моего сердца, превратив его в руины, не уходи,

Не могу терпеть эти страдания, молодой человек, не уходи.

Я бы пожертвовала собой ради тебя, не могу быть разлучена с тобой,

Наверно, твоя разлука сомнет меня, не уходи[1].

Личная жизнь Хуршидбану была мучительная, и судьба преподнесла ей серьезные испытания. Ее брак с Хасай-беем Усмубеем оказался неудачным, и они расстались. Хотели очернить и дискредитировать ее в народе. Чтобы положить конец всем этим слухам, Натаван выходит замуж за человека по имени Сеид Гусейн. От этого брака родился сын по имени Мир Аббас, и он умер в возрасте 17 лет. Преждевременная смерть сына — тяжкий удар для матери, которая итак переживала глубокие страдания. Хуршидбану, взявшая псевдоним «Натаван» (что означает слабая, беспомощная), посвятила газели «Аглар»(Плачь), «Эфсус»(Сожаление) и «Гетме»(Не уходи) смерти своего сына. Одним из

наполненных грустью стихотворений Натаван является газель со строкой «Я умираю», которую она написала для своего сына Мехдикули хана. Каждая строка газели отражает жалобы автора на свою судьбу, боль бессонных ночей и перенесенные ею страдания:

У меня боль в груди, глубокая печаль, я умираю,

Я пожертвую собой ради тебя, приди и увидишь, я умираю.

Ночью не могу уснуть из-за разлуки, как и утром,

Моя душа потерялась в твоих волосах, я умираю[2].

Натаван умерла 1 октября 1897 года в Шуше и была похоронена на семейном кладбище «Имарет» в Агдаме.

Женщины-писательницы в Ленкорани

Об участии женщин в литературной среде Шуши в XIX веке можно говорить часами. Однако никаких сведений об участии женщин в литературной жизни Ленкорани в этот период мы не находим. Хотя в середине XIX века в Ленкорани под руководством известного поэта и педагога Мирзы Исмаила Гасира начало действовать литературное собрание «Фовджуль-фусаха» (Прекрасные ораторы). На собрании присутствовали Молла Алекпер Аджиз, Мирза Иса Хаяли, Молла Фаттах Сахбан, Теймурбек Байрамалибеков, Гусейнгули Суриш и другие. Однако, к сожалению, сведений о деятельности женщин-писателей в этом собрании нет. Наше обращение к одному из исследователей истории литературы и искусства Ленкорана, соавтору двухтомной энциклопедии «Ленкорань» Гаджи Этибару Ахадову также не дало никаких результатов. Единственная известная нам письменная литература — это тетрадь с воспоминаниями Гамартадж-ханум, дочери Мирмустафы-хана, написанная в начале XIX века. «Однажды талышский хан Мир Мустафа-хан разбил в битве армию Ага Мухаммед шаха Каджара. Эта победа Мир Мустафа-хана отмечалась в ханстве как праздник. Гамартадж-ханум (Беюк-ханум) писала об этом в своем дневнике: «Близкие родственники моего отца, семья и талыши ждали хана в саду в селе Бутасар (ныне Пенсар)... Как только мой отец Мир Мустафа-хан вошел в Зал — Бога-зала (Салон в саду- талышский), который был сделан из сада, музыканты родом из Шемахи заиграли музыку, похожую на марш, который никогда не слышался нигде, посвященный Талышскому хану...» Считается, что эта песня стала известной среди талышей как «Богазали» и позже распространилась по всему Азербайджану под названием «Вагзалы»[3]. По словам Э. Ахадова, более суровая патриархальная обстановка в Ленкорани в то время была одной из причин, препятствовавших участию женщин в общественной жизни. Однако с начала XX века в Ленкорани началась постепенная интеграция женщин в общественную жизнь. Первыми женщинами, приоткрывшими эту завесу тьмы, были первая женщина-учительница Ленкорана, организатор первого женского благотворительного общества в Ленкоране, директор женской

школы «Унас» (Женщины), дочь выдающегося педагога и журналиста Теймурбека. Байрамалибекова Марьям Ханум Байрамалибекова-Еганова, народная артистка Хагигат Рзаева и другие. Женская активность усилилась в годы советской власти, и со второй половины прошлого века мы наблюдаем дальнейший рост этой активности. После создания в 1978 году Ленкоранского отделения Союза писателей Азербайджана объединились региональные писатели, в том числе и женщины-писательницы. Однако многие из этих женщин не относились к своему творчеству серьезно и лишь изредка публиковали свои работы в прессе. Некоторые из этих женщин живут и творят в регионе, а другие позже переезжали в Баку и продолжают свое творчество там. Несмотря на разницу во времени, в творчестве этих писательниц невозможно не увидеть дух Натаван. По словам британской писательницы Дианы Гарди, «связь между душами старше самой планеты». Несмотря на исторические различия, эта духовная связь связывает Шушу и Ленкорань неразрывной цепью. В начале XX века, находясь под тотальным давлением патриархального общества, молодая учительница Марьям ханум, как и ее предшественницы в Шуше, направила свои силы на образование девочек в Ленкорани. Она ходила от дома к дому, набирая детей для школы, и в результате в 1918 учебном году начала работу первая мусульманская школа для девочек. «Школа, организованная благодаря усилиям великого просветителя Теймурбека и большой работе его дочери Марьям ханум, выпустила таких известных передовых женщин-интеллектуалок, как педагог с высшим образованием Насиба Байрамалибекова и кандидат медицинских наук Рахила Байрамалибекова, народная артистка Азербайджанской Республики, первая оперная певица Азербайджана Хагигат Рзаева, Муневвар Калантарли и Джахан ханум Талышинская, Махбуба Сеидзаде, Дильшад Талышлы, Ханымджан Керимова, Баджыханым Ахундова, Таджи Зейналова, Гонча Ахундова, Алия Гурбанова, Сарвар Сакаева и другие»[4]. Выпускница училища, первая оперная певица Азербайджана Хагигат Рзаева писала: «Сама Марьям ханум носила чадру, чтобы привлечь девочек в школу. Мы не только учились читать и писать, но и готовили сценки и выступали перед родителями. Собранные средства использовались для привлечения бедных девочек в школу»[5, с. 105]. Драматический кружок, начавший свою деятельность при школе «Унас» (Женщины - ар.), основанной Марьям Байрамалибековой в 1920 году, готовит пьесу С.М. Ганизаде «Дурсунали и медовый пирожок». В спектакле, в котором участвуют только девушки, Хагигат Рзаева играет роль Дурсунали. В последующих выступлениях она также завоевала любовь зрителей своим чарующим голосом. «Статьи Марьям ханум по вопросам образования и воспитания публиковались также в журналах «Шарк кадыны» (Женщина Востока), «Маариф ишчиси» (Работник просвещения), «Йени Мектеб» (Новая школа) и др. Однако в жизни недоброжелатели и темные силы

превращают ее светлые пути во тьму»[6]. Напомним, что в XIX веке у Хан гызы Натаван также была бурная жизнь. Она не считала, что ее творчество ограничивается написанием стихов, но также занималась благотворительностью и отдавала свою энергию просвещению своего народа. Но она не смогла избежать тисков тьмы и ударов жизни. Согласно полученным нами источникам, говорить о творчестве женщин-поэтесс в Ленкорани можно лишь в 60-70-х годах XX века. По нашему мнению, одно из первых мест в этом списке занимает Алия Миръягуб кызы Агаева - Сейидгызы, которая привлекает внимание своими стихами, написанными как классическим, так и силлабическим размером. Она родилась в городе Ленкорань. В 1973 году окончила филологический факультет Азербайджанского государственного университета. Алия ханум, победительница республиканского конкурса поэзии, обладает разнообразным творческим наследием. Ее первое стихотворение было опубликовано в 1963 году с благословения покойного поэта Халила Рзы. Алия Сейидгызы — автор книг «Чтобы смеялся мир», «Вчера внезапно услышала новость» и «Поезд жизни». Поэтессе, являющуюся членом Союза писателей Азербайджана, отличает любовь к родине, родному краю, природе, а также размышления о свободе и общении. Вот, что она написала в кровавые январские дни 1990 года:

«Я принесла свой партбилет, решила вернуть его,

«Эта партия кровожадна, я ненавижу ее!»

Стихотворение с этой же рифмой имело большой резонанс в те тяжелые дни страны. В этом стихотворении иностранные силы и их приспешники, утопившие народ в луже крови, подвергаются бичеванию, и поэтесса возвысила голос резкого протеста против этих несправедливостей в своих стихах. Газель «Карабах», которая является словесным выражением тоски по родине и душа Натаван сияет в каждом слове, привлекает внимание своей выразительностью:

О, цветок моей родины, мой родной Карабах!
Моя родина, моя корона, моя семья, Карабах!
Плакала Натаван во здравии с горем осталась,
Волосы и косы Натаван покрыты пылью, Карабах! .. [7]

Эта газель переключается с творчеством Натаван не только по названию, но и по духу. Описывая Карабах, автор превозносит таинственность этой земли, ее славу как очага искусства и литературы, ее гордость, которая «не склоняется перед Каджарами». В стихотворении «Мы – народ Азербайджана!» также содержится призыв ко всем народам, проживающим в Азербайджане, объединиться, выступить стойко против врагов во имя нашей прекрасной Родины – Азербайджана:

Если мы были едины, что бы сделала с нами русская армия?

Советы с диким сердцем - это с ледяной душой армия. [8]

Натаванский дух в творчестве женщин среднего и молодого поколения (на основе сравнения натаванских стихов)

Давайте взглянем на женщин-поэтов Юго-восточного региона, которые поддерживают дух Натавана в современную эпоху. Джавидан, Расмия Сабир, Хатира, Рукия, Айсель Ханлар кызы Сафарли, Улькер Ниджатли, Айтекин. Хотя никто из этих молодых поэтов, родившихся и выросших в Ленкоранском регионе, не похож друг на друга, в их творчестве отчетливо чувствуется дух Натавана. Махира Нариман гызы (Махи Абдуллаева) также является одной из поэтесс среднего поколения, родившихся в Ленкоране. Она окончила филологический факультет Бакинского государственного университета, а ее стихи публиковались в газетах и журналах еще во время учебы в средней школе. Махира ханум — основатель и руководитель литературного объединения «Зариф бейглер» (Нежные строфы). В 2012 году вышла ее книга «Я убегаю от своего сердца». В последующие годы были опубликованы два «Дивана» и сборник стихов. Поэт, который в основном использует классический размер аруз, также пишет и творит в силлабических и свободных размерах. Безответная любовь, тоска и недовольство поворотами судьбы — вот некоторые из мотивов, которые духовно связывают Махиру с Натаван:

Мое сердце жаждет страданий,
Мое сердце полно печали и скорби,
У моего сердца есть родственная душа,
Возьми меня из руки моего сердца... [9]

Махира видит способ уйти от печали и горя этого мира в переезде в воображаемый мир:

Уйдя печаль, когда вернувшийся, чтобы не нашла меня,

Взяв дневную лампу и поискал бы меня в этом виде. [10]

Хатира Хатун (Сафаралиева Хатира Рафаэль кызы) родилась в 1968 году в городе Ленкорани. Она является членом Европейского союза молодежи и лауреатом Президентской премии. Опубликованы две книги стихов и одна публицистическая книга. Помимо любовных стихов в размере хеджа, она также является автором прекрасных газелей в размере аруз.

Ты выбросил меня из глаз, словно слезы из глаз,

Из-за этого мое сердце разбито, как сломанная чаша. [11]

Или наполненные протестом, душераздирающие стихи Айтикин Агазаде, одной из восходящих звезд ленкоранской литературной среды, словно возвращают машину времени из XXI века в XIX. Ее стихи отличаются особой манерой изложения: подробной, узнаваемо точной, полной примет повседневной жизни. В ее стихах — горькая, страшная реальность, от которой невозможно уйти, от которой невозможно спрятаться, в атмосфере, полной удовольствий, красок и чувств:

Я была розой, кто сбросил мои лепестки весной?

Почему судьба согнула мне спину в этом возрасте?

Ведь откуда ты мог знать, что тоска так тяжела,

Это тяжелее тебя, подними, если сможешь поднять...[12]

Так же, как эта боль загнала в угол Натаван и разбила ей сердце, теперь она держит в плену 22-летнюю Айтакин. Кто виноват? Это человек, время или судьба? Смогла ли Натаван снять это «бремя»? Может быть, наша первая женщина-педагог Марьям ханум, которая бросилась в огонь ради светлых дней наших девочек? В конце концов, чем она заслужила годы тюрьмы и ссылку в далекую Сибирь? Его глаза ослепли от слез по своей второй половине, по своим беспомощным, осиротевшим маленьким девочкам. Хотя она стремилась воссоединиться со своими дочерьми после длительного тюремного заключения, ее насильно разлучили с ними и сослали в Дашкесанский район. В чем состояло преступление Марьям ханум? Так в чем же была вина этих трех маленьких девочек? Вопросы никогда не кончаются. Несмотря на свои привилегии, Натаван также перенесла эти трудности; ее насильно выдали замуж. Затем «часть его сердца» покинула ее - ее 17-летний сын, ушел в иной мир. Это большое горе для матери. Вдох был поглощен его стихами... В то время как 22-летняя Айтакин должна была писать о любви и тоске, рожденной любовью, она внезапно потеряла самого важного человека в своей жизни — свою мать. Это большое горе для этого возраста. Говорят, что большие печали объединяют. Боль Натаван такая же, как и у Айтакин. Хотя время и объекты разделены! Эта проблема не обошла стороной и молодой Улькер Ниджатли. Ее горе привлекает внимание своей публичной тяжестью:

Дворец моего счастья из камней печали,
Прохожу по морщинам на лбу.
Я развел костер из своих слез,
Родине холодно от этого костра[13].

Расмия Сабир — известный ученый и поэт. Доктор экономических наук. Родилась 28 сентября 1973 года в селе Аркиван Масаллинского района. Она является автором поэтических сборников «Заключенная тишина», «Бесцветные слезы», «Узкие деревья без тени» (Ирак), «Ты забыла меня» и «Безбрежный человек» (Турция). В своем стихотворении «Без тебя» она пишет:

Судьба много играла со мной,
Каждый день приносила новую беду,
Отражение в моих глазах
Я не стерла, я жила без тебя[14].

Айсель Сафарли Ханлар кызы родилась в 1982 году в городе Ленкорани. Выпускница филологического факультета Ленкоранского государственного университета, она была членом литературного кружка «Зия», организованного поэтом Зияфетом Яхьей. В настоящее время проживает в Баку. Ей была присуждена Международная премия имени Р. Рзы, в Баку изданы книги стихов «Есть мир», «Тяжесть отсутствия», «Карантинный пробел», «Пропавшие стихи», а в Тебризе — книга стихов «Где ты, мой друг». Она одна из молодых поэтесс, выделяющихся своим уникальным поэтическим стилем. Ее стихотворение «Ты пришла» выделяется

своей образностью. Хотя их форма отличается, их стихи духовно перекликаются со стихами Натаван: Воспоминания были грязными в ту ночь, Стирала, стирала их повешала на ресницах. Рука, которую ты согрел в чужих руках, Я сделал жар и схватил в руки. Я бы умер у себя на ладони, ты пришел...[15]

«Это не поэма» — первая книга Джавидан, известная своими модернистическими стихами. Джавидан-Гюлюш Халилова также является первой женщиной-писателем, написавший роман в южном регионе. Роман называется «Письмо». Известная журналистка Малахат пишет о нем: «Хотя его зовут Гюлюш...(Улыбка-авт) в её строках текут и растекаются слезы жизни»[16]. Бунтарски заявляя о бушующих в ее душе мыслях в стихотворении «Свободная женщина», она не дает нам говорить о ее творчестве как о чем-то безнадежном.

Свободная женщина! Это ложь!

Это ложь, что она свободна!

Взгляните,

Как прочно прикованы ее ноги к пьедесталу,

Она даже шагу сделать не может.

По словам поэта, даже женщина на пьедестале несвободна...

Вернемся в 19 век. Бедам Натавана нет конца. Потеря сына побудила его написать полную протеста газель «Olaydı» («Это могло бы быть»):

Не было бы меня, и этого мира, Боже мой!

И этот мир не было бы закован в скорби?[17]

Сцена меняется. Образы меняются.

Местоположение меняется. Душераздирающе звучит плач Айтакин Агазаде в Ленкоряни в XXI веке:

Я отправилась в путь, камень попал мне в ногу,
Сколько камней попало в сердце, и попало в голову...

И вдруг, мои глаза наполнились слезами,

Ты знаешь, ни вчера, ни сегодня они не иссякнут...[18]

Несмотря на временной разрыв в 200 лет, эхо вздохов, поднявшихся к небу в Шуше, можно услышать и в Ленкоряни. Невысыхающие слезы Айтакин такие же, как слезы, текущие из глаз Натаван. Их мысли, чувства и эмоции почти идентичны. Хотя форма иная, дух тот же. Эти связи простираются от Шуши, расположенной в горах, до Ленкоряни, расположенной на берегу Каспийского моря, от Натаван до Марьям ханум Байрамалибековой, Алии Сейид гызы, Махиры Наримангызы, Гюлюш, Айсель, Улькер в Ленкоряне, Рукийи в Джалилабаде, Гульнары и Хатиры в Ярдымлы, Арзу и Мушфига в Лерике, Гюнель и Тебриза в Астаре и Айтакин Агазаде, которая только что засияла в этой галактике...

Мы попытались пролить свет и исследовать духовные связи, которые шли из Шуши в Ленкорань. Это мог быть Баку, Шеки, Нахичевань, Тебриз, Стамбул или другое место. Но суть не меняется. Расмия Сабир пишет:

...из песни дождя

Мое сердце колотится.

Ты там, я здесь.

На выходе из мира

наши души встречаются...[19]

Конечно, даже если они находятся в разных местах и в разное время, те, у кого одна душа, встречаются! Французский писатель и философ Бернар Вербер написал: «Существует теория родственных душ. Мы ищем и находим людей, с которыми уже встречались в предыдущих воплощениях в этой жизни. Людей, которые связывают нас незаконченными делами. Мы все члены одной семьи. В городе могут жить миллионы людей, но я обязательно встречу людей, с которыми меня связывает история, начавшаяся за много жизней до меня...»[20] Эти тонкие существа, созданные Богом с нитями, отличными от других, несмотря на многовековую разницу во времени между ними, встречались, встречаются и будут встречаться духовно, как ни одна другая группа людей в Багдаде, Шуше, Ленкорани и в любой точке мира. Подобно тому, как Хан кызы Натаван, Махира, Расмия, Джавидан, Улькер, Айтакин и другие, которых мы выбрали из этого списка, являются звеньями одной цепи, осознанно или неосознанно они находят друг друга, поскольку они духовно связаны, они находят друг друга спустя столетия, встречаются и воссоединяются.

Список литературы

1. <https://www.ensiklopediya.az/az/xursidbanu-natevan>
2. <https://www.ensiklopediya.az/az/xursidbanu-natevan>
3. <https://cenublu.az/tarixi-faktlar-v-s-xsl-r/qadim-tarixa-malik-yasayis-maskani-pensar-kandi/>
4. Кәримов В. В. XX әsrin әvvәllәrinde Lәnkәrandа müsәlman qız mәktәbinin tәşkili tarixindән//Bakı Universitetinin хәbәrlәri, Humanitar elmlәр seriyası, 2011, № 3, s.103–108.

5. Hüseyinbalaoglu B. H., Talışlı M. M. Lәnkәran. Bakı: Maarif, 1990, s. 105

6. https://az.wikipedia.org/wiki/Mәryәм_Bayram_әlibәyova#cite_note-:0-1

7. Ümidlәр və arzular. <https://genderi.org/umidler-ve-arzular.html?page=2>

8. Ümidlәр və arzular. <https://genderi.org/umidler-ve-arzular.html?page=2>

9. Litparad. <https://profliqa.blogspot.com/2013/04/mahir-nrimanqz-mni-aln-uryimin-lindn.html>

10. Litparad. <https://profliqa.blogspot.com/2013/04/mahir-nrimanqz-mni-aln-uryimin-lindn.html>

11. <http://www.azyb.az/index.php/literature/post/428>

12. <https://www.facebook.com/search/top/?q=Özündән%20ağır%20olur%2C%20qaldır%20qaldıra%20bilsən...%20%20AЙТ>

13. <https://edebiyyatqazeti.az/news/poeziya/5535-bu-yasil-misranin-gozlerine-bax>

14. <https://edebiyyatqazeti.az/news/poeziya/2112-sensiz-PAC>

15. <https://litpark.az/az/read/154/>

16. <https://profliqa.blogspot.com/2011/05/cnubun-ilk-romanc-qz.html>

17. <https://ens.az/az/xursidbanu-natevan-ne-men-olaydim-ilahi-ne-de-bu-alem-olaydi>

18. <https://www.facebook.com/search/top/?q=Özündән%20ağır%20olur%2C%20qaldır%20qaldıra%20bilsən...%20%20>

19. <https://edebiyyatqazeti.az/news/poeziya/2112-sensiz>

20. <https://www.inpearls.ru/author/bernard+werber/page/2>